

e

Bijzondere
voorwaarden
Netherlands
eScience Center
projecten

Januari 2026

e

Bijzondere voorwaarden Netherlands eScience Center projecten

Beoordeling en besluitvorming

1. Een hoofdaanvrager dient een aanvraag in voor de inzet van een of meerdere eScience Center Research Software Engineer(s) (hierna: RSE) en medewerkers in dienst van het Netherlands eScience Center (hierna: NLeSC). Deze aanvraag wordt door het NLeSC beoordeeld op basis van de in dit reglement beschreven voorwaarden.
2. De aanvraag wordt beoordeeld zoals beschreven in de betreffende Call for Proposals. Deze beoordeling leidt tot een toekenningsbrief of een afwijzingsbrief.
3. De onder artikel 3 genoemde toekennings- of afwijzingsbrief is geen besluit zoals bedoeld in artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht.
4. Indien de aanvraag (gedeeltelijk) wordt afgewezen kan de hoofdaanvrager een klacht indienen. Hiervoor dient de Klachtenprocedure te worden gevolgd.

Project

Projectvoorwaarden

5. Het NLeSC wijst voor het eerste kalenderjaar van het project het in de toekenningsbrief genoemde aantal uren toe (een “in kind”-bijdrage). Deze uren zien toe op de inzet van één of meerdere eScience Center RSE's, een verantwoordelijke manager en medewerkers in dienst van het NLeSC. Voor de resterende duur van het project worden de uren voorwaardelijk toegewezen. Per kalenderjaar wordt door het NLeSC opnieuw beoordeeld of een nieuwe toekenning van het aantal uren wordt gedaan. Aan de voorwaardelijk toegewezen uren kunnen geen rechten worden ontleend. Het NLeSC behoudt zich het recht voor om een afwijkend besluit te nemen ten aanzien van de voorwaardelijk toegewezen uren.
6. Per kalenderjaar kan door het NLeSC bij brief een nieuwe toekenning worden gedaan van het aantal uren. Voordat het NLeSC een besluit neemt wordt een reviewmeeting georganiseerd met de (hoofd)aanvrager (zie ook artikel 20). De review meeting wordt uiterlijk voorafgaand aan het nieuwe kalenderjaar gehouden. Tijdens deze reviewmeeting wordt de voortgang van het project beoordeeld aan de hand van het projectplan en de begroting. Indien de uitkomst van de review meeting positief is zal het NLeSC vóór het einde van de tweede week van het nieuwe kalenderjaar een nieuwe toekenningsbrief sturen aan de (hoofd)aanvrager waarin het aantal uren voor het inmiddels lopende kalenderjaar wordt toegekend. Indien de uitkomst van de review meeting negatief is zal het NLeSC

vóór het einde van de tweede week van het nieuwe kalenderjaar een afwijzingsbrief sturen. Een afwijzingsbrief heeft tot gevolg dat het project eindigt. De voorwaardelijk toegewezen uren komen te vervallen.

7. Het NLeSC behoudt zich het recht voor om vanwege gewijzigde omstandigheden aan de kant van het NLeSC, het project eerder te beëindigen of te pauzeren. Deze omstandigheden kunnen te maken hebben met het niet langer in dienst hebben van voldoende RSE's (capaciteit) met de juiste technologische en/of disciplinaire achtergrond (expertise) of het uitblijven dan wel verlagen van door NWO en/of SURF toegewezen financiële bijdrage(n) voor een volgend kalenderjaar. Het NLeSC kan een project alleen beëindigen na afloop van een toegekend kalenderjaar.
8. De hoofdaanvrager is verplicht de relevante verantwoordelijken binnen de eigen organisatie (bv. de lokale wetenschappelijke directeur of decaan) op de hoogte te stellen van de door het NLeSC toegekende project en de uren. De werkgever van de (hoofd)aanvrager is gebonden aan de in de toekenningsbrief genoemde voorwaarden.
9. Na honorering kunnen ingediende voorstellen intern binnen het NLeSC gedeeld worden ten behoeve van een optimale procesgang en de toewijzing van RSE's, de eScience Center verantwoordelijke manager en andere medewerkers in dienst van het NLeSC.
10. De (hoofd)aanvrager wordt geacht het ingediende voorstel ter goedkeuring te hebben overlegd aan de lokale ethische en juridische toetsingscommissies voordat de aanvraag wordt ingediend bij het NLeSC. Mochten zich tijdens de uitvoering van het project juridische en/of ethische problemen voordoen, dan is de (hoofd)aanvrager verplicht om de relevante lokale toetsingscommissie(s) (opnieuw) te raadplegen. Mocht de hoofdaanvrager na een negatief oordeel van de lokale commissie(s) onveranderd willen vasthouden aan de uitvoering van het project, dan zal het Bestuur van het NLeSC gevraagd worden om een besluit te nemen inzake het treffen van passende maatregelen. Onder het treffen van passende maatregelen kan tevens worden verstaan het intrekken van de toekenningsbrief.
11. De door NLeSC ter beschikking gestelde RSE's werken als hoofdregel 20% van hun tijd op de meest geschikte locatie buiten het eScience Center. In de meeste gevallen is dit het instituut van de (hoofd)aanvrager¹. Dit is noodzakelijk ter bevordering van de samenwerking binnen het project. De (hoofd)aanvrager is verplicht de ter beschikking gestelde RSE's voor de duur van het project op de geselecteerde locatie een gezonde werkplek en werkomgeving aan te bieden. Een gezonde werkplek en werkomgeving voldoet aan de Nederlandse veiligheids- en gezondheidseisen (zie <https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/themas/inrichting-werkvloer>) en is vrij van ongewenst

¹ Het Netherlands eScience Center houdt zich strikt aan de door de overheid en lokale organisaties opgestelde maatregelen en adviezen rondom de COVID-19 uitbraak. Eveneens zal het eScience Center actief inspelen op de groeiende wens online (bv. vanuit de eigen woonomgeving) werkzaamheden te verrichten.

gedrag. Onder ongewenst gedrag wordt verstaan (seksuele) intimidatie, agressie, pesten, geweld en/of discriminatie. Indien niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, zal het NLeSC genoodzaakt zijn actie te ondernemen ter bescherming van haar werknemers. De eventueel aan deze werkplek verbonden kosten worden niet vergoed door NLeSC. Indien een geschikte werkplek niet gerealiseerd kan worden, zal uitvoering van de werkzaamheden door de ter beschikking gestelde RSE's op het eScience Center in Amsterdam plaatsvinden.

12. Door het NLeSC wordt voor elk project een manager van NLeSC toegewezen. De verantwoordelijke manager bewaakt namens NLeSC de eScience-inhoudelijke kant van het project en zorgt – in samenwerking met de (hoofd)aanvrager – voor de inhoudelijke leiding en begeleiding van de ter beschikking gestelde RSE(s). De (hoofd)aanvrager is primair verantwoordelijk voor de voortgang van het project en voor het opleveren van de gedefinieerde deliverables.
13. Indien een of meer componenten (zoals data sets, gespecialiseerde software en hardware, enz.) die noodzakelijk zijn voor het starten of continueren van het project niet beschikbaar zijn bij de start van het project, of op het moment zoals gespecificeerd in het gehonoreerde projectvoorstel, behoudt NLeSC zich het recht voor passende maatregelen te treffen. In het uiterste geval zal dit de intrekking van de toekenningsbrief zoals bedoeld in artikel 3 van dit reglement kunnen betekenen.
14. Indien tijdens het project blijkt dat er niet is voldaan aan de voorwaarden voor financiering zoals beschreven in de Call for Proposals, behoudt NLeSC zich het recht voor om het project te beëindigen.

Start van het project

15. Het onderzoek moet binnen twaalf maanden na verzending van de toekenningsbrief van start gaan. De startdatum wordt bepaald in overleg tussen de (hoofd)aanvrager en het NLeSC. Indien het onderzoek niet binnen twaalf maanden na verzending van de toekenningsbrief is gestart behoudt het NLeSC zich het recht voor passende maatregelen te treffen. In het uiterste geval betekent dit dat de toekenningsbrief zoals bedoeld in artikel 3 van dit reglement wordt ingetrokken.
16. De (hoofd)aanvrager is verplicht om het NLeSC onverwijld in kennis te stellen van wijzigingen in de betalingsgegevens op het ingezonden “Meldingsformulier Start” en van (het voornemen tot) beëindiging van het dienstverband van de (hoofd)aanvrager.
17. De toegekende ‘in-kind’ bijdrage in de vorm van personeel in dienst van het NLeSC behelst een 100% inspanningsverplichting. Circa 15% van deze bijdrage omvat (project) management en activiteiten ten behoeve van de wetenschap in het algemeen (inclusief interne communicatie, kennisoverdracht, coördinatie, en training). De resterende 85% omvat alle activiteiten, direct betrekking hebbende op het gehonoreerde project, uitgevoerd door de toegewezen eScience Center RSE(s) en andere medewerkers.

Voortgang

18. De hoofdaanvrager en de projectuitvoerders zijn verplicht deel te nemen aan projectbijeenkomsten georganiseerd door het NLeSC. Zo spoedig mogelijk na de verzending van de toekenningsbrief wordt een Project Kick-off Meeting georganiseerd. Voorafgaand aan, of tijdens, de Project Kick-off Meeting stelt de verantwoordelijke manager -zoals bedoeld in artikel 13 van dit reglement- in overleg met de hoofdaanvrager de definitieve projectplanning op.
19. Jaarlijks organiseert het NLeSC een Project Review (zie artikel 6). De review heeft naast een monitoring functie tevens het doel de samenwerking te optimaliseren, eventuele additionele afspraken te maken betreffende de uitvoering van het project, en kansen betreffende verdere versterking van het project te onderzoeken. Daarnaast heeft deze reviewmeeting als doel de beoordeling van de toekenning van uren voor het volgende kalenderjaar (zie artikel 6). Voorafgaand aan een Project Review wordt de (hoofd)aanvrager verzocht een kort overzicht te geven van de lokale financiële en algehele wetenschappelijke stand van zaken binnen het project. Een formulier daartoe zal door NLeSC aan de (hoofd)aanvrager ter beschikking worden gesteld.
20. Binnen drie maanden na afloop van het project is de hoofdaanvrager verplicht een wetenschappelijk eindverslag en een financiële eindverantwoording in te dienen. Uitgangspunt voor de subsidievaststelling (i.e. de goedkeuring van het wetenschappelijk eindverslag en de financiële eindverantwoording) is dat wordt voldaan aan de in het meest recente controleprotocol van het Ministerie van OCW met de universiteiten vastgelegde richtlijnen voor de controle van NWO-projecten ('onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ'). De "Bijzondere voorwaarden Netherlands eScience Center subsidies" zijn leidend indien een verschil bestaat met de NWO-richtlijnen en voorwaarden. De afrekening vindt bijvoorbeeld altijd plaats op basis van werkelijke kosten.
21. Indien het goedgekeurde Data Management Plan of het goedgekeurde Software Management Plan bij afloop van het project zonder gegronde reden niet volledig is uitgevoerd, zal het wetenschappelijk eindverslag niet kunnen worden goedgekeurd. In dat geval zal betaling van de laatste tranche niet kunnen plaatsvinden.

Gewijzigde omstandigheden

22. Kleinere wijzigingen van het project moeten altijd gezamenlijk tussen de (hoofd)aanvrager en het NLeSC besproken en overeengekomen worden.
23. Iedere partij beslist zelf over de inzet en eventuele wijziging van personeel aan haar eigen zijde. De (hoofd)aanvrager heeft in dit kader het recht om teamleden te vervangen en het NLeSC heeft het recht om de ter beschikking gestelde RSE te vervangen door een andere RSE. Voor beide partijen geldt dat

het nieuwe teamlid en/of de RSE inhoudelijk moet beschikken over gelijke of gelijksoortige deskundigheid. Voor het wijzigen van de hoofdaanvrager moet een wijzigingsverzoek worden ingediend bij de verantwoordelijke manager zoals bedoeld in artikel 13 van dit reglement.

24. In de toekenningsbrief wordt de maximale looptijd van het project aangegeven. Verlenging van een project is - onder voorwaarden - in zeer beperkte mate mogelijk en alleen binnen de maximale looptijd. Een wens daartoe moet met de verantwoordelijke manager zoals bedoeld in artikel 13 van dit reglement worden besproken. Daarna moet de (hoofd)aanvrager een wijzigingsverzoek bij NLeSC indienen.
25. Een wijzigingsverzoek is verplicht indien:
 - a) de hoofdaanvrager wordt gewijzigd;
 - b) er sprake is van een budgetneutrale verlenging van de looptijd van het project;
 - c) er sprake is van een budgetneutrale verschuiving van materiële naar personele kosten en vice versa.
 - d) er sprake is van wijzigingen die de looptijd, inhoud en/of uitkomsten van het project significant beïnvloeden.

Een wijzigingsverzoek moet eerst informeel besproken worden met de verantwoordelijke manager zoals bedoeld in artikel 13 van dit reglement. Na dit informele overleg kan een wijzigingsverzoek worden ingediend bij het NLeSC. Het wijzigingsverzoek moet duidelijke informatie bevatten over hoe het project wijzigt ten opzichte van het oorspronkelijke project. De beoogde wijziging moet duidelijk gemotiveerd worden. Het wijzigingsverzoek moet ondertekend zijn door de hoofdaanvrager. Elk wijzigingsverzoek moet minimaal zes weken voor de gewenste ingangsdatum en in ieder geval zes weken voor de officiële einddatum van het project worden ingediend bij de verantwoordelijke manager zoals bedoeld in artikel 13 van dit reglement.

Publicaties, communicatie en IP

26. Ter erkenning en bevordering van het wetenschappelijk profiel van ter beschikking gestelde RSE's en NLeSC medewerkers moeten de wetenschappelijke bijdragen van de betreffende NLeSC medewerkers mogelijk worden gemaakt worden gestimuleerd. De ter beschikking gestelde NLeSC medewerkers treden op als coauteur van publicaties of wetenschappelijke uitingen in andere vormen, tenzij dit niet gerechtvaardigd is.
27. Bij alle impact en outreach activiteiten met betrekking tot het project (o.a. presentaties, publicaties, persberichten en nieuwsberichten) is het verplicht dat wordt vermeld dat het project tot stand is gekomen met een bijdrage van en in samenwerking met het NLeSC, onder vermelding van het projectdossiernummer. Daar waar mogelijk moet het logo van het NLeSC worden gebruikt. Dit logo, in verschillende formats, kan bij het NLeSC opgevraagd worden.

28. Alle wetenschappelijke publicaties van onderzoek die voortvloeien uit projecten waaraan het NLeSC een bijdrage heeft geleverd door de toekenning van uren voor de inzet van de NLeSC medewerkers moeten onmiddellijk (op het moment van publicatie) wereldwijd toegankelijk zijn (Open Access). Er zijn verschillende manieren voor onderzoekers om Open Access te publiceren. Een uitgebreide toelichting hierop is te vinden op www.nwo.nl/openscience.
29. De methoden, technieken en tools die ontwikkeld worden in door het NLeSC gefaciliteerde projecten moeten zoveel mogelijk worden opgezet met het oog op hergebruik. Waar mogelijk is het verplicht om dergelijke resultaten als Open Source of Open Access deliverables beschikbaar te stellen, en – indien geschikt – toe te voegen aan de Research Software Directory (RSD) ter bevordering van de vindbaarheid en herbruikbaarheid van de software.
30. De eigendomsrechten van de kennis die voortkomt uit het uit te voeren onderzoeksplan vallen toe aan de ontvangende onderzoeksinstituten(en) en het NLeSC gezamenlijk. Het NLeSC heeft het recht om namens de instelling met derden afspraken te maken over de overdracht van de eigendomsrechten. Het NLeSC heeft het recht op hergebruik of op het doen hergebruiken van ontwikkelde methoden, technieken en tools die uit het betreffende project voortkomen. De (hoofd)aanvrager en het projectteam onderschrijven derhalve de “Intellectual Property Rules for Netherlands eScience Center projects” (gevoegd bij deze voorwaarden en een integraal onderdeel ervan), of zijn – vóór aanvang – met het NLeSC specifiek voor het gehonoreerde project geldende afspraken overeengekomen betreffende IP en licenties.
31. Ter publieke promotie van het project zoals omschreven in de toekenningsbrief zoals bedoeld in artikel 3 van dit reglement, alsmede de projectdeelnemers, de deelnemende instituten, en het NLeSC, zijn de hoofdaanvrager en de projectuitvoerders verplicht hun medewerking te verlenen aan project-gerelateerde publieke uitingen in de vorm van interviews, demonstraties, video's, of anderszins.

Overig

32. Deze bijzondere voorwaarden treden in werking nadat ze zijn vastgesteld door het bestuur en bekend zijn gemaakt op de website van het NLeSC.
33. De NWO Regeling subsidieverlening is van toepassing op de aanvragen die zijn gedaan na de datum van bekendmaking, voor zover niet wordt afgeweken van de specifieke voorwaarden voor de Netherlands eScience Center projecten.